

Institut für Ländliche Strukturforchung
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Vergleich landwirtschaftlicher Strukturen der GOBIOM Projektregionen und Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Milchviehhaltung in Baden-Württemberg

Projektinterner Bericht zu AP 1.2 und AP 1.3

Holger Pabst (ifls), Tobias Pape (grünweg)

Stand: 01.04.2025

Impressum

Institut für Ländliche Strukturforschung e.V. (IfLS)

an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Institut für Ländliche Strukturforschung
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Ansprechperson: Jörg Schramek

Email: schramek@ifls.de

Kurfürstenstraße 49

60486 Frankfurt a.M.

Tel.: 069-9726683-0

Fax: 069-9726683-22

Website: www.ifls.de

Das Kernteam des GOBIOM Projekts besteht aus dem Öko-Institut (Projektleitung), dem Büro Grünweg sowie dem Institut für Ländliche Strukturforschung e.V. an der Goethe-Universität Frankfurt (IfLS).

Kontakt Daten Projektpartner

Öko-Institut e.V.

Dietlinde Quack

Postfach 1771

79017 Freiburg

www.oeko.de

grünweg Projektmanagement & Beratung

Tobias Pape

Sonnenfeld 8

91522 Ansbach

www.gruenweg.net

Projektmanagement
& Beratung

Zitiervorschlag:

Pabst, H., & Pape, T. (2023). Vergleich landwirtschaftlicher Strukturen der GOBIOM Projektregionen und Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Milchviehhaltung in Baden-Württemberg. IfLS (Frankfurt, DE) / grünweg (Ansbach, DE). DOI: 10.5281/zenodo.15117717

Das Vorhaben GOBIOM wird im Rahmen der Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEa) durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

© Bilder Titelblatt: Kühe auf Weide (S. Sterly), Kühe im Melkstand (C. Rutz)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Landwirtschaftliche Strukturen der Projektregionen	2
2.1	Betriebsgrößen, Rechtsformen und Ökolandbau	2
2.2	Bodennutzung	3
2.3	Viehhaltung	4
2.4	Betriebswirtschaftliche Ausrichtung und Standardoutput	5
2.5	Pacht, Alter und Hofnachfolge	6
2.6	Förderungen	7
2.7	Schlussfolgerung	8
3	Analyse der spezifischen Situation im Hinblick auf die Biodiversität	9
3.1	Anteil Schutzgebiete und geschützte Flächen/Elemente	9
3.2	Anteil biodiversitätsrelevanter AUKM	11
3.3	Anteil ökologischer Vorrangflächen (ÖVF) im Rahmen des Greenings und von Flächen mit Status "aus der Produktion genommen"	12
3.4	Schlussfolgerung	13
4	Wirtschaftlichkeit der Milchproduktionssysteme in Baden-Württemberg	15
4.1	Milchvieh-Haupterwerbsbetriebe der Testbuchführung	15
4.2	Rinderreport 2021: Entwicklung, Wirtschaftlichkeit und Herausforderungen der Milchviehhaltung	16
4.3	Schlussfolgerung	18
5	Literaturverzeichnis	19

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Unterschiedliche Landnutzungsarten im Dauergrünland und ihre Anteile an der Dauergrünlandfläche landesweit sowie in den Projektregionen.....	4
Abbildung 2: Anteile der Größenklassen spezialisierter Milchviehbetriebe in der Region Freiburg und dem Landkreis Ravensburg	6
Abbildung 3: Flächenanteile Schutzgebiete bzw. geschützte Elemente in den Projektregionen	10
Abbildung 4: FFH-Mähwiesen - Erhaltungszustände in den Regionen Freiburg und Ravensburg.....	11
Abbildung 5: Anteile biodiversitätsrelevanter AUKM bezogen auf die LF in den Regionen Freiburg und Ravensburg.....	12
Abbildung 6: Anteil höherwertiger ÖVF und von Flächen mit Status "aus der Produktion genommen" bezogen auf die LF in den Regionen Freiburg und Ravensburg.....	13
Abbildung 7: Ordentliches Ergebnis der Futterbau- und Milchviehverbundbetriebe mit Milchkühen in Baden-Württemberg 2020/2021 je nicht-entlohnter Arbeitskraft, je Kuh, nach Betriebsgröße.....	16
Abbildung 8: Entwicklung der Erlöse und Kosten von Milchviehbetrieben in den letzten zehn Wirtschaftsjahren.....	17

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Betriebe in Baden-Württemberg und den Biomusterregionen nach Größenklassen.....	2
Tabelle 2: Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe, Ökolandbaubetriebe und ökologisch genutzte landwirtschaftliche Fläche in Baden-Württemberg und den Projektregionen.....	3
Tabelle 3: Landnutzungstypen und Anbau auf Ackerland in Baden-Württemberg und den Projektregionen	3
Tabelle 4: Anteil Betriebe mit Viehhaltung, der Rinderhalter sowie der Milchviehbetriebe in Baden-Württemberg und den Projektregionen	5
Tabelle 5: Kennzahlen der Futterbau- und Milchviehverbundbetriebe mit Milchkühen in Baden-Württemberg und Deutschland (Wirtschaftsjahr 2020/21)	15

Abkürzungsverzeichnis

AK	Arbeitskraft
AUKM	Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BWA	Betriebswirtschaftliche Ausrichtung
CCM	Corn-Cob-Mix; Futter, i.d.R. aus der Spindel und den Körnern des Maiskolbens
DB	Deckungsbeitrag
FAKT	Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (MLR 2022)
FFH	Flora-Fauna-Habitat; i.d.R. in Zusammenhang mit der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG)
GAP	Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union
HFF	Hauptfutterfläche (Summe aus Dauergrünland und Ackerfutterfläche)
InVeKoS	Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem
kBZE	kalkulatorisches Betriebszweigergebnis
LEL	Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und ländlichen Raum

LF	Landwirtschaftliche Nutzfläche
LPR	Landschaftspflegerichtlinie Baden-Württemberg (MU 2015b)
LSG	Landschaftsschutzgebiet
LWZ	Landwirtschaftszählung
nAK	nicht-entlohnte Arbeitskraft
NatSchG BW	Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (MU 2015a)
NSG	Naturschutzgebiet
ÖVF	ökologische Vorrangfläche im Rahmen des Greenings
SO	Standardoutput
SPA	<i>"special protected area"</i> ; besonderes Schutzgebiet für wildlebende Vogelarten und ihre Lebensräume nach der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG); kurz: Vogelschutzgebiet

1 Einleitung

Artenreiches Grünland hat große Bedeutung für die Biodiversität in Deutschland, jedoch ist es aus verschiedenen Gründen zunehmend bedroht. Eine zentrale Rolle nehmen hierbei Milchproduktionssysteme ein, denn die überwiegenden Verwerter des Grünlandaufwuchses sind weiterhin Milchkühe. Dabei bestehen zwei Wirkungsrichtungen. Zum einen wird die Grünlandnutzung intensiviert um hohe Futtermengen bzw. -qualitäten und damit Milcherträge sicherzustellen. Zum anderen sind extensive und/oder Grenzertragsstandorte zwar von enormer Wichtigkeit für die Biodiversität, bieten aber kaum ausreichend Aufwuchs, um Milch ökonomisch nachhaltig produzieren zu können und drohen daher aus der Nutzung zu fallen. Zusammenfassend stehen Milchviehbetriebe daher vor der großen Herausforderung gleichzeitig biodiversitätsfördernd und wirtschaftlich rentabel zu sein.

Vor diesem Hintergrund hat das Verbundvorhaben GOBIOM zum Ziel, Handlungsansätze zu erarbeiten, die eine Transformation der Milchproduktionssysteme in Richtung der Förderung der Biodiversität (im Grünland) bei gleichzeitiger ökonomischer Tragfähigkeit unterstützen.

In GOBIOM stehen die beiden Modellregionen Freiburg und Ravensburg exemplarisch für die Bedrohung von artenreichem Grünland, sei es aufgrund von Nutzungsaufgabe (Biomusterregion Freiburg) oder von Intensivnutzung (Biomusterregion Ravensburg). Zwei entgegenstehende Wirkungsrichtungen, die eng mit den landwirtschaftlichen und/oder sozioökonomischen Strukturen der beiden Regionen zusammenhängen. Für ein besseres Verständnis der vorherrschenden Systeme, eventueller betrieblicher Merkmale und möglicher Handlungsansätze müssen diese daher analysiert und miteinander verglichen werden.

Im Rahmen des Vorhabens ist diese Systemanalyse Teil der Arbeitsschritte AP 1.2 *"Analyse der sozioökonomischen Struktur der Milchviehbetriebe in den beiden Modellregionen [...]"* und AP 1.3 *"Analyse der spezifischen Situation im Hinblick auf Biodiversität und Milchproduktion in den beiden Modellregionen"* und dient als Grundlage für weitere Projektarbeiten, z.B. die Erarbeitung einer Betriebstypologie. Zudem können die regionalen Strukturen bspw. die vorherrschenden Rahmenbedingungen bzw. deren regionale Bedeutung (AP 1.1) oder die Beurteilung biodiversitätsrelevanter Aspekte in Ökobilanzen (AP 3) beeinflussen. Auch fließen die Ergebnisse der Systemanalyse im Rahmen des Vorhabens mit ein in die Entwicklung von Zukunftsbildern, Gestaltungsansätzen (AP 4) und Politikempfehlungen (AP 5).

Der Vergleich der Strukturen der beiden Regionen basiert überwiegend auf Literaturanalysen und bestehenden Datensammlungen sowie GIS-Auswertungen. Zuerst werden in Kapitel 2 die landwirtschaftlichen Strukturen beider Regionen gegenübergestellt. In Kapitel 3 werden die beiden Projektregionen hinsichtlich der vorherrschenden Biodiversität gegenübergestellt, mit Fokus auf der landwirtschaftliche Nutzung, und Kapitel 4 stellt die Wirtschaftlichkeit der Baden-Württembergischen Milchviehbetriebe in ihren Grundzügen dar.

2 Landwirtschaftliche Strukturen der Projektregionen

Die Landwirtschaftszählung 2020 (LWZ; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2021)) bietet die Möglichkeit die Biomusterregion Freiburg, bestehend aus dem Stadtkreis Freiburg sowie den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald, und die Biomusterregion Ravensburg, bestehend aus dem Landkreis Ravensburg sowie den Gemeinden Neukirch, Tettang (Stadt) und Meckenbeuren, hinsichtlich der Merkmale ihrer landwirtschaftlichen Struktur gegenüberzustellen. Die in diesem Kapitel beschriebenen Auswertungen und Ausführungen beruhen allesamt auf den Daten der LWZ.

Anmerkung:

Aufgrund ihrer Ausdehnung einschließlich der drei Gemeinden des Bodenseekreises stellt die Biomusterregion Ravensburg hinsichtlich der Verfügbarkeit von Strukturdaten eine Herausforderung dar. Da nicht alle Daten auf Gemeindeebene vorliegen, werden sofern nicht anders angegeben die landkreisspezifischen Daten des Landkreises Ravensburg näherungsweise für die Biomusterregion Ravensburg verwendet.

2.1 Betriebsgrößen, Rechtsformen und Ökolandbau

Die Auswertungen zeigen, dass die Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in der Biomusterregion Freiburg zwar deutlich höher ist als in der Biomusterregion Ravensburg, deren durchschnittliche Betriebsgröße mit etwa 19 ha jedoch unter dem Landesdurchschnitt sowie dem Durchschnitt der Biomusterregion Ravensburg liegt (jeweils ca. 36 ha) (Tabelle 1).

Tabelle 1: Betriebe in Baden-Württemberg und den Biomusterregionen nach Größenklassen

	Anzahl ¹	Davon mit einer LF von ... bis unter ... Hektar							Ø Betrieb
		< 5	5–10	10–20	20–50	50–100	100–200	> 200	
Baden-Württemberg	39.085	16%	18%	21%	22%	15%	7%	1%	36,0 ha
Region Freiburg	3.892	34%	18%	20%	18%	7%	2%	0%	19,1 ha
Region Ravensburg*	2.598	8%	17%	23%	28%	20%	5%	1%	36,0 ha

* hier: einschließlich der Gemeinden Neukirch, Tettang (Stadt) und Meckenbeuren des Bodenseekreises

Quelle: Auswertung: IfLS; Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2021)

Die LWZ bietet zudem die Möglichkeit der Unterscheidung von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben². Während in der Biomusterregion Freiburg knapp zwei Drittel der Betriebe im Nebenerwerb geführt werden, ist in der Biomusterregion Ravensburg die Landwirtschaft als Haupterwerb deutlich verbreiteter (Tabelle 2). Da zwei Biomusterregionen betrachtet werden ist es nicht verwunderlich, dass im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt ein verhältnismäßig großer Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche ökologisch bewirtschaftet wird (Tabelle 2). Zudem ist in der Biomusterregion Ravensburg der Anteil der Ökolandbaubetriebe hervorzuheben.

¹ Einschließlich Einzelunternehmen (Haupt- & Nebenerwerb), Personengesellschaften und juristischen Personen

² Ausschließlich Einzelunternehmen, ausgenommen Personengemeinschaften/-gesellschaften und juristische Personen

Tabelle 2: Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe, Ökolandbaubetriebe und ökologisch genutzte landwirtschaftliche Fläche in Baden-Württemberg und den Projektregionen

	Haupterwerb ²	Nebenerwerb ²	Ökolandbau	
	[Anteil]		Betriebe ¹	LF
Baden-Württemberg	35%	65%	11%	12%
Biomusterregion Freiburg	35%	65%	11%	16%
Biomusterregion Ravensburg*	56%	44%	18%	17%

*hier: einschließlich der Gemeinden Neukirch, Tettngang (Stadt) und Meckenbeuren des Bodenseekreises

Quelle: Auswertung: IfLS; Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2021)

2.2 Bodennutzung

Neben den Betriebsformen unterscheidet sich auch die Bodennutzung der Betriebe in den beiden Biomusterregionen. In beiden Regionen überwiegt Dauergrünland, insbesondere in Ravensburg; im Gegensatz dazu werden in der Biomusterregion Freiburg auf verhältnismäßig großer Fläche Dauerkulturen angebaut (Tabelle 3). Hinsichtlich der Milchproduktion und der Biodiversität auf den landwirtschaftlichen Flächen sollten neben Körnermais/Corn-Cob-Mix (CCM) und Pflanzen zur Grünernte (insbesondere Silomais) auch auf Fremdbestäubung angewiesene Öl- und Hülsenfrüchte sowie Brachen betrachtet werden.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich die große Bedeutung der Milchproduktion in der Biomusterregion Ravensburg, da dort neben dem hohen Grünlandanteil auch auf der Hälfte der Ackerflächen Pflanzen zur Grünernte angebaut werden (Tabelle 3) – insgesamt stehen in der Region somit rund 80 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Futtermittelproduktion zur Verfügung³. Im Gegensatz dazu wird in der Region Freiburg vermehrt Körnermais/CCM angebaut, welcher i.d.R. auch der Verfütterung zugeführt wird. Zusammen ergeben Dauergrünland, CCM und Pflanzen zur Grünernte hier etwa 68 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche³. Bei den für die Bewertung der Biodiversität wichtigen Öl- und Hülsenfrüchten liegen beide Biomusterregionen zwar unter dem Landesdurchschnitt, allerdings weist die Biomusterregion Freiburg einen verhältnismäßig hohen Anteil an Brachflächen auf (Tabelle 3).

Tabelle 3: Landnutzungstypen und Anbau auf Ackerland in Baden-Württemberg und den Projektregionen

	Ackerland	Dauerkulturen	Dauergrünland	Anbau auf Ackerland [Anteil an Ackerlandfläche]					
				Körnermais / CCM	Pflanzen zur Grünernte	Darunter	Ölfrüchte	Hülsenfrüchte	Brache
						Silomais / Grünmais			
Baden-Württemberg	58%	4%	39%	7%	25%	17%	5,4%	2,3%	4%
Region Freiburg	40%	13%	47%	40%	13%	6%	1,4%	2,2%	5%
Region Ravensburg*	31%	4%	65%	2%	50%	39%	2,6%	1,3%	2%

* hier: einschließlich der Gemeinden Neukirch, Tettngang (Stadt) und Meckenbeuren des Bodenseekreises

Quelle: Auswertung: IfLS; Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2021)

Werden nur Einzelunternehmen betrachtet, so zeigt sich, dass sich die in Tabelle 3 genannten Flächenanteile in der Region Ravensburg nicht zwischen Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben unterscheiden. In der Region Freiburg weisen dagegen Haupterwerbsbetriebe i.d.R. geringere Grünlandanteile (38%, Nebenerwerb 64%), dafür aber mehr Ackerland- (46%, Nebenerwerb 28%) und

³ Anteil der Summe aus Dauergrünland, Körnermais/CCM und Pflanzen zur Grünernte

Dauerkulturflächen (16%, Nebenerwerb 9%) auf, was in Teilen vermutlich auf die Ackerbaubetriebe in der Rheinebene sowie auf Obst-/Weinbaubetriebe im Haupterwerb zurückzuführen ist.

Aus Biodiversitätssicht ist zudem eine Unterscheidung der verschiedenen Landnutzungen auf Dauergrünlandflächen wichtig (Abbildung 1). Dabei stellt sich heraus, dass in beiden Regionen Wiesen deutlich weniger Flächenanteile einnehmen wie im Landesdurchschnitt. Stattdessen spielen Weiden, Mähweiden und Almen eine deutlich wichtigere Rolle. Für die Region Freiburg ist zudem noch der verhältnismäßig hohe Anteil an ertragsarmem Dauergrünland festzuhalten.

Abbildung 1: Unterschiedliche Landnutzungsarten im Dauergrünland und ihre Anteile an der Dauergrünlandfläche landesweit sowie in den Projektregionen

Quelle: Auswertung und Darstellung: IfLS; Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2021)

2.3 Viehhaltung

Im Vergleich mit der Gegend um Freiburg ist die Viehhaltung für Betriebe in der Region Ravensburg von deutlich höherer Relevanz (Tabelle 4). Dennoch überwiegt in den viehhaltenden Betrieben beider Biomusterregionen die Rinderhaltung, jedoch mit deutlichen Unterschieden hinsichtlich der Haltung von Milchkühen: während in der Region Ravensburg 45 % aller Betriebe Milchkühe halten, liegt dieser Wert in Freiburg bei nur 10 % (Tabelle 4). Laut diesen Ergebnissen halten in Freiburg 19 % aller Betriebe Rinder, jedoch keine Milchkühe, was im Rückschluss auf eine verhältnismäßig größere Bedeutung der Rindermast in der Region hindeuten kann (s. Kapitel 2.4).

Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass in beiden Regionen die Milchkuhhaltung insbesondere in Haupterwerbsbetrieben⁴ stattfindet. Im Landkreis Ravensburg halten knapp drei Viertel aller Haupterwerbsbetriebe Milchkühe, und insgesamt 72 % der Tiere⁵. Zwar spielt die Haltung von Milchkühen in Freiburg insgesamt eine deutlich geringere Rolle, dennoch sind den dortigen Haupterwerbsbetrieben knapp zwei Drittel der Tiere zuzuordnen⁶, obwohl nur 18 % aller Haupterwerbsbetriebe dieser Region überhaupt Milchkühe halten.

⁴ Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe beziehen sich auf Einzelunternehmen, Personengesellschaften und/oder juristische Personen werden nicht berücksichtigt

⁵ Die restlichen Milchkühe der Region Ravensburg verteilen sich auf Personengemeinschaften/-gesellschaften und juristische Personen (ca. 23 %) und Nebenerwerbsbetriebe (6 %).

⁶ Die restlichen Milchkühe der Region Freiburg verteilen sich auf Personengemeinschaften/-gesellschaften und juristische Personen (ca. 20 %) und Nebenerwerbsbetriebe (16 %).

Tabelle 4: Anteil Betriebe mit Viehhaltung, der Rinderhalter sowie der Milchviehbetriebe in Baden-Württemberg und den Projektregionen

	Viehhaltende Betriebe	Rinderhaltende Betriebe [Anteil an Betrieben insgesamt]	Betriebe mit Milchkühen
Baden-Württemberg	56%	34%	16%
Biomusterregion Freiburg	42%	29%	10%
Biomusterregion Ravensburg*	74%	59%	45%

* hier: einschließlich der Gemeinden Neukirch, Tettngang (Stadt) und Meckenbeuren des Bodenseekreises

Quelle: Auswertung: IfLS; Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2021)

Als ein weiterer Parameter für die Intensität der Milchproduktion kann auch die durchschnittliche Anzahl der Milchkühe je Betrieb herangezogen werden⁷. Unabhängig von Haupt- oder Nebenerwerb hält im Landkreis Ravensburg jeweils etwa die Hälfte aller milchkuhhaltenden Betriebe bis zu bzw. mehr als 49 Milchkühe. So ist es auch nicht verwunderlich, dass in der Region gut drei Viertel aller Milchkühe Betrieben mit Herdengrößen ab 50 Milchkühen zugeteilt werden können. In Freiburg ist die Milchviehhaltung wiederum von kleineren Strukturen geprägt. Während eine Herdengröße von mehr als 50 Milchkühen eher eine Ausnahme darstellt (14 %), weist die Hälfte der Betriebe eine Herdengröße von 20-49 Tieren auf. Insgesamt sind knapp zwei Drittel aller Milchkühe in Betrieben mit Herdengrößen kleiner 50 Milchkühen zu finden.

In der Regel werden in einem Milchviehbetrieb auch andere Rinder gehalten, deren Haltung wiederum Auswirkungen auf die Bodennutzung und die Biodiversität auf den Flächen nach sich ziehen kann, z.B. durch Fütterung oder Weidegang. Hierzu zählen in der LWZ u.a. Kälber, nicht-abgekalbte Kühe sowie männliche Rinder. In dieser Hinsicht zeigt die LWZ unabhängig der Region, dass ab einer Tierzahl von 20 Milchkühen, diese i.d.R. rund zwei Drittel, der insgesamt im Betrieb vorhandenen Rinder GVE ausmachen.

2.4 Betriebswirtschaftliche Ausrichtung und Standardoutput

Die betriebswirtschaftliche Ausrichtung (BWA) eines Betriebes wird anhand seines wirtschaftlichen Schwerpunkts gemäß Verordnung (EU) NR. 1198/2014 (EU 2014) festgelegt. So wird die BWA einem Betrieb zugeteilt sofern mehr als zwei Drittel seines Standardoutputs (SO) aus dem jeweiligen Betriebszweig stammen. Die BWA kann anschließend noch weiter unterteilt werden. Beispielsweise erwirtschaften Futterbaubetriebe (zu denen auch Weideviehbetriebe zählen) mehr als zwei Drittel ihres SOs durch Futterbau und Weidevieh, wobei für eine weitere Unterteilung in spezialisierte Milchviehbetriebe mehr als drei Viertel des SOs auf Milchvieh zurückzuführen sein müssen.

Die hiernach als spezialisierte Milchviehbetriebe zu klassifizierende Betriebe machen in beiden Projektregionen den überwiegenden Teil aller milchkuhhaltenden Betriebe aus (94 % im Landkreis Ravensburg, 87 % in Freiburg). Im Rückschluss heißt dies, dass die Milchproduktion i.d.R. mit einer Spezialisierung verbunden ist und kaum in wirtschaftlich diversifizierten Betrieben stattfindet.

Dabei zeigt sich auch der hohe Flächenanspruch der Milchproduktion. Im Landkreis Ravensburg haben sich knapp die Hälfte aller Betriebe auf die Milchproduktion spezialisiert, wofür sie rund zwei Drittel der gesamten Landwirtschaftsfläche in Anspruch nehmen. Erwartungsgemäß geringer fallen die entsprechenden Anteile in der Region Freiburg aus – auf die spezialisierte Milchviehhaltung entfallen hier 9 % der Betriebe bzw. knapp 20 % der Fläche. Aber nicht nur der Anteil der spezialisierten

⁷ Unter der Annahme: je höher die Anzahl der Milchkühe, desto höher die Intensität der Milchproduktion

Milchviehbetriebe ist in Freiburg deutlich geringer, sondern auch deren durchschnittlicher SO, welcher mit 95.000 Euro etwa bei der Hälfte der Betriebe im Landkreis Ravensburg liegt (190.000 Euro).

Dass die Herdengröße (siehe oben) in direktem Zusammenhang mit dem Flächenanspruch steht zeigt sich auch bei näherer Betrachtung der Größenklassen der spezialisierten Milchviehbetriebe (Abbildung 2). Während über drei Viertel der spezialisierten Milchviehbetriebe in der Region Freiburg eine landwirtschaftliche Fläche von weniger als 50 Hektar bewirtschaften, ist die Bewirtschaftung von 50 Hektar oder mehr in der Region Ravensburg deutlich häufiger anzutreffen.

Abbildung 2: Anteile der Größenklassen spezialisierter Milchviehbetriebe in der Region Freiburg und dem Landkreis Ravensburg

Quelle: Auswertung und Darstellung: IfLS; Daten: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2021)

Hinsichtlich der Bodennutzung ist anhand der LWZ keine Unterscheidung bis zu spezialisierten Milchviehbetrieben möglich, insofern müssen Futterbaubetriebe betrachtet werden, auch wenn dies nur sehr grobe Näherung darstellen kann. Erwartungsgemäß überwiegt diesbezüglich in beiden Regionen die Nutzung von Dauergrünland. Im Landkreis Ravensburg macht dies drei Viertel der Flächen aus, in der Region Freiburg erfolgt die Bewirtschaftung mit rund 90 % fast ausschließlich auf Dauergrünland.

Neben der Milchproduktion spielen in der Rinderhaltung v.a. die Rinderaufzucht und -mast eine wichtige Rolle, wobei sich auch hier deutliche Unterschiede in den Projektregionen zeigen. In Ravensburg übersteigt die Anzahl der spezialisierten Milchviehbetriebe (n=1.037) die der spezialisierten Rinderaufzucht und -mastbetriebe (n=262) um etwa das Vierfache. Dagegen scheint in Freiburg ein stärkerer Fokus auf der Rindermast zu liegen (522 Rinderaufzucht- und mastbetriebe; 341 Milchviehbetriebe), was evtl. auf Mutterkuhbetriebe mit Mast im Schwarzwald zurückzuführen sein kann.

2.5 Pacht, Alter und Hofnachfolge

Generell spielt die Pachtung bzw. Verpachtung von Flächen sowie der hohe Altersdurchschnitt in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Die LWZ lässt diesbezüglich zwar keine Rückschlüsse auf die BWA bzw. milchkuhhaltende Betriebe zu, gewährt aber dennoch einen wichtigen Überblick über die beiden Projektregionen.

In Ravensburg pachten rund drei Viertel aller Betriebe Flächen hinzu, während dieser Wert in der Region Freiburg mit etwa zwei Drittel etwas niedriger liegt. Was sich in der Region Freiburg wiederum in einem verhältnismäßig hohen Wert an Betrieben, die ausschließlich eigene Flächen bewirtschaften, widerspiegelt (34 %). Letztendlich werden aber in beiden Regionen rund die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen gepachtet. In der LWZ wurden nicht von allen Betrieben Angaben zu Pachtpreisen erhoben, entsprechend wurde hierfür eingeschränkte Stichprobe genutzt, was dennoch die Unterschiede der Regionen im Groben darstellt. So werden in der Region Ravensburg für Acker- und Dauergrünland höhere Pachtpreise verlangt, insbesondere für Dauergrünland - hier sind die Pachtentgelte mit 322 Euro je Hektar etwa drei Mal so hoch wie in Freiburg (110 Euro/ha)⁸.

Weitere wichtige Faktoren hinsichtlich einer etwaigen Transformation des Landwirtschafts- und Ernährungssystems zu mehr Nachhaltigkeit und damit auch Biodiversitätsschutz, sind das Alter der Landbewirtschaftenden sowie betriebliche Zukunftsaussichten, wie bspw. die Hofnachfolge. Überalterung ist seit Langem ein wiederkehrendes Thema in der Landwirtschaft, was sich auch in den Altersgruppen der beiden Regionen widerspiegelt. In beiden Regionen ist etwa die Hälfte der Betriebsleitenden älter als 55 Jahre und drei Viertel älter als 45 Jahre, was sich auch in umfangreicher Berufserfahrung niederschlägt: rund die Hälfte aller Betriebsleitenden können auf eine Berufserfahrung von 20 Jahren und mehr zurückgreifen, jeweils rund ein Viertel auf eine Betriebsführung von bis zu zehn bzw. 10-20 Jahren. Aufgrund des hohen Altersdurchschnitts spielt auch die Hofnachfolge eine wichtige Rolle, welche im Rahmen der LWZ nur bei Einzelunternehmen erfragt wurde. Dabei zeigt sich das Bild, dass bei nur etwa einem Drittel der Unternehmen mit einer Betriebsleitung über 55 Jahren die Hofnachfolge geregelt ist, bei Nebenerwerbsbetrieben in der Region Freiburg sind dies sogar nur 25 %. Wesentliche Unterschiede zum Landesdurchschnitt ergaben sich bezüglich der Hofnachfolge nicht.

2.6 Förderungen

Landwirtschaftliche Produktionssysteme werden i.d.R. durch verschiedene Programme gefördert. Besonders relevant sind hier die Zahlungen der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union (GAP), wobei zwischen Direktzahlungen der 1. Säule und Zahlungen der 2. Säule zu unterscheiden ist⁹. Direktzahlungen werden dabei je Hektar landwirtschaftlich bewirtschafteter Fläche gewährt – sofern ein entsprechender Antrag gestellt wird und der Landbewirtschaftende aktiver Landwirt gemäß der EU-Direktzahlungsverordnung ist (EU 2013). Diese Förderung steht nahezu allen Landbewirtschaftenden offen, entsprechend oft werden diese Zahlungen beantragt. In Ravensburg empfangen nahezu alle Betriebe Direktzahlungen (95 %), auffallend gering ist dagegen der Anteil in der Region Freiburg (71 %; Landesdurchschnitt 87%).

Die 2. Säule der GAP bietet die Möglichkeit der freiwilligen Teilnahme an Fördermaßnahmen, die i.d.R. mit bestimmten Förderauflagen verbunden sind. Hierunter fallen z.B. die Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) sowie die Förderung des ökologischen Landbaus. Zudem kann für zuvor festgelegte benachteiligte Gebiete eine Ausgleichszahlung beantragt werden¹⁰. Eine Förderung über die 2. Säule der GAP wird auch hier in Ravensburg verstärkt in Anspruch genommen (82 %), der

⁸ Gewichtetes Mittel der Kreise (Stadtkreis Freiburg, Landkreis Emmendingen, Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald)

⁹ Anfang 2023 trat eine neue GAP in Kraft, deren Struktur sich von der vorhergehenden Förderperiode unterscheidet. Die hier genannten Ausführungen beziehen sich auf die LWZ 2020 und somit auf die GAP der Förderperiode 2014-2022.

¹⁰ Diese sind i.d.R. nicht an Förderauflagen gebunden und nur für Flächen in entsprechender Gebietskulisse möglich.

Landesdurchschnitt liegt hier bei rund zwei Drittel. In Freiburg nimmt dagegen nur die Hälfte aller Betriebe an entsprechenden Maßnahmen teil.

2.7 Schlussfolgerung

Die oben dargestellten Analysen zeigten zum Teil klare strukturelle Unterschiede der beiden Projektregionen Ravensburg und Freiburg. Die Region um Freiburg ist im Vergleich mit Ravensburg deutlich kleiner strukturiert, diverser und durch einen größeren Anteil an Nebenerwerbsbetrieben gekennzeichnet. Das zeigt sich auch in der Flächennutzung, denn während Dauergrünland in Ravensburg überwiegt, kommen Ackerland und v.a. auch Dauerkulturen in Freiburg wichtigere Rollen zu.

In der Region Ravensburg ist die Milchproduktion ein zentrales Standbein der Landwirtschaft und findet fast ausschließlich in Haupterwerbsbetrieben statt. Landwirtschaftliche Nutzflächen von mehr als 100 ha oder mehr als 50 Milchkühen je Milchviehbetrieb sind dabei keine Seltenheit. Bewirtschaftet wird überwiegend Dauergrünland, sei es als Wiese, Mähweide oder Weide. Ackerfutter einschließlich Silomais stellt die wesentliche Ackernutzung dar. Verglichen mit Ravensburg spielt die Milchproduktion in Freiburg eine klar untergeordnete Rolle, obwohl sie auch hier eher in Haupterwerbsbetrieben stattfindet – wenn auch weniger stark als in Ravensburg. Milchviehbetriebe bewirtschaften hier i.d.R. weniger als 50 ha und Herdengrößen von mehr als 50 Milchkühen sind die Ausnahme. Wie in Ravensburg ist die zentrale Flächennutzung der Milchviehbetriebe auch hier Dauergrünland, vermehrt jedoch ertragsarm.

3 Analyse der spezifischen Situation im Hinblick auf die Biodiversität

Die Analyse der Situation der Biodiversität erfolgte anhand von frei-verfügbaren Geodaten, bereits bestehenden Auswertungen sowie Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) des Antragsjahres 2020. Folgende Daten bzw. Parameter wurden zur Beschreibung der Situation der Biodiversität in den beiden Modellregionen herangezogen¹¹:

- Anteil an Schutzgebieten nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG BW), Naturschutzgebiete (NSG), Fauna-Flora-Habitat-(FFH)-Gebiete¹², Vogelschutzgebiete ("special-protected areas"; SPA-Gebiete)¹³, Landschaftsschutzgebiete (LSG), Naturdenkmale flächenhaft
- Anteil an FFH-Mähwiesen und deren Erhaltungszustand
- Anteil biodiversitätsrelevanter Maßnahmen der Agrarumweltprogramme (Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) und Landschaftspflegeleitlinie (LPR))
- Anteil ökologische Vorrangflächen (ÖVF) im Rahmen des Greenings¹⁴
- Anteil an Flächen mit Status "aus der Produktion genommen"

Die Beschreibung der Situation im Hinblick auf Biodiversität bezieht sich jeweils auf die Landkreise Ravensburg und Breisgau-Hochschwarzwald sowie die Stadt Freiburg im Breisgau, wobei die letztgenannten zu einer Einheit zusammengefasst wurden. Die hier vorgenommene Abgrenzung entspricht nicht der exakten Abgrenzung der beiden Bio-Musterregionen Ravensburg und Freiburg, weil beispielsweise in der Bio-Musterregion Ravensburg drei Gemeinden aus dem Bodenseekreis und in der Bio-Musterregion Freiburg der Landkreis Emmendingen nicht mit einbezogen wurden. Der Landkreis Emmendingen wurde bei der Analyse außenvorgelassen, um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen zwei Landkreisen herzustellen. Ansonsten würden zwei (bzw. drei inkl. Stadt Freiburg) gegenüber einem Landkreis betrachtet werden.

3.1 Anteil Schutzgebiete und geschützte Flächen/Elemente

Die Auswertung der Schutzgebiete und geschützten Flächen bzw. Elemente erfolgte auf Basis bereits vorhandener Daten sowie einer Verschneidung des frei-verfügbaren GIS-Layers der FFH-Mähwiesen mit den entsprechenden Landkreisgrenzen. Qualitative Aussagen zum Zustand des jeweiligen Schutzgebiets bzw. des geschützten Elements lassen sich aus den vorhandenen Daten nicht treffen. Lediglich für die FFH-Mähwiesen liegen die jeweiligen Erhaltungszustände vor, so dass sich für diese Lebensräume qualitative Aussagen machen lassen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Anteile der verschiedenen Schutzgebietskategorien nach dem BNatSchG sowie dem NatSchG BW in den beiden Regionen. Demnach sind die größten Unterschiede

¹¹ Datengrundlage für die Analysen der Agrarumweltprogramme (FAKT und LPR) sowie der ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) waren die InVeKoS-Daten aus dem Antragsjahr 2020.

¹² EU-rechtlich geschützt nach der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen).

¹³ EU-rechtlich geschützt nach der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten)

¹⁴ Bestand in der GAP während der Förderperiode 2014-2022, um landwirtschaftlich genutzte Flächen weniger intensiv und umweltfreundlicher zu bewirtschaften. Letztendlich war das Instrument jedoch weitestgehend wirkungslos.

bei den LSG sowie den Natura 2000-Gebieten (FFH-Gebiete, SPA-Gebiete) auszumachen. Ein deutlicher Unterschied besteht zudem bei den FFH-Mähwiesenanteilen. Aus den vorliegenden Zahlen wird daher ersichtlich, dass die Region Freiburg (inkl. Stadt Freiburg i. Breisgau) insgesamt höhere Anteile an geschützten Flächen hat.

Abbildung 3: Flächenanteile Schutzgebiete bzw. geschützte Elemente in den Projektregionen

Quelle: Auswertung und Darstellung: grünweg; Daten: LUBW (2022)

Für die FFH-Mähwiesen lassen sich zudem qualitative Aussagen auf Basis des erhobenen Erhaltungszustands treffen. Der Erhaltungszustand dieses FFH-Lebensraumtyps wird in drei Stufen bewertet (A=hervorragend, B=gut, C=durchschnittlich) und gibt Aufschluss darüber, wie „gut“ ein Bestand aus Sicht der FFH-Richtlinie ausgeprägt ist. Alle sechs Jahre wird im Rahmen der Berichtspflicht an die EU über den Zustand der FFH-Mähwiesen landesweit berichtet (Seither et al. 2018). Je besser der Erhaltungszustand einer FFH-Mähwiese eingestuft wurde, desto höher ist i.d.R. die Anzahl und Häufigkeit typischer, besonders wertgebender Pflanzenarten des Lebensraumtyps und die Pflanzenartenvielfalt insgesamt.

Die Auswertung der beiden Landkreise macht deutlich, dass A-Flächen in nur geringen Anteilen gegenüber den B- und C-Flächen vorkommen. Besonders kritisch ist der jeweils hohe Anteil an C-Flächen in den beiden Kreisen zu sehen. Diese Flächen weisen in den Bereichen Arteninventar, Habitat-Struktur und/oder Beeinträchtigungen deutlich negative Beurteilungen auf.

Abbildung 4: FFH-Mähwiesen - Erhaltungszustände in den Regionen Freiburg und Ravensburg

Quelle: Auswertung und Darstellung: grünweg; Daten: LUBW (2022)

3.2 Anteil biodiversitätsrelevanter AUKM

Die Auswertung der AUKM basiert auf InVeKoS-Daten, d.h. es handelt sich um beantragte biodiversitätsrelevante AUKM pro Betrieb. Bezug ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) pro Landkreis. Betrachtet wurden Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes (LPR - Teil A)¹⁵ sowie aus FAKT I¹⁶.

Die Auswertung zeigt, dass LPR-Maßnahmen bezogen auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche einen eher geringen Anteil, wohingegen die FAKT-Maßnahmen mit Biodiversitätsrelevanz eine deutlich größere Bedeutung haben (bezogen auf die LF). Deutliche Unterschiede sind sowohl bei den LPR-Verpflichtungen als auch bei den FAKT-Maßnahmen in den beiden Regionen festzustellen, wo der Anteil an LPR-Verpflichtungen in der Region Breisgau-Hochschwarzwald/Freiburg mehr als das Zweifache des Anteils im Landkreis Ravensburg ausmacht.

¹⁵ Maßnahmen hinsichtlich der Ackerbewirtschaftung, Umstellung von Acker auf extensive Grünlandbewirtschaftung, Grünlandbewirtschaftung, Beweidung, Pfliegende Bewirtschaftung und Pflege nicht landwirtschaftliche genutzter Flächen. Für weitere Informationen siehe LPR (MU 2015b).

¹⁶ Teil B - Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft und besonders geschützter Lebensräume im Grünland (alle Maßnahmen) sowie Maßnahmcodes D1, E2.1/E2.2, E3 und G1. Für weitere Informationen siehe FAKT I (MLR 2022).

Abbildung 5: Anteile biodiversitätsrelevanter AUKM bezogen auf die LF in den Regionen Freiburg und Ravensburg

Quelle: Auswertung und Darstellung: grünweg; Daten: MLR (2020)

Weil die Beantragung bzw. Inanspruchnahme von AUKM mitunter auch stark von Beratungsangeboten und aktiver Bewerbung im Bereich AUKM abhängt, können daher nicht unmittelbare Aussagen zur Situation der Biodiversität in einer Region getroffen werden. Erfolgt eine intensive aktive Ansprache von landwirtschaftlichen Betrieben bezüglich AUKM in einer Region, kann erwartet werden, dass dort der Umfang an abgeschlossenen AUKM-Maßnahmen höher ist als in Regionen, in denen solche Aktivitäten nicht oder nur in geringem Umfang stattfinden. Dennoch zeigen die unterschiedlichen Anteile bei den AUKM in den beiden Regionen, dass in einer tendenziellen Gunstregion (Ravensburg: Voralpengebiet mit hohen Niederschlägen, milderen Temperaturen und günstigerer Topografie) flächenmäßig weniger AUKM umgesetzt werden als in einer stark mittelgebirgsgeprägten Landschaft, auch wenn sich Teile der Region Breisgau-Hochschwarzwald/Freiburg ebenfalls in einer Gunstregion (Rheinebene) befinden.

3.3 Anteil ökologischer Vorrangflächen (ÖVF) im Rahmen des Greenings und von Flächen mit Status "aus der Produktion genommen"

Wie die Auswertung der AUKM wurden zur Analyse der ÖVF InVeKoS-Daten herangezogen. Der ökologische Nutzen bzw. die Wertigkeit von ÖVF ist bei den einzelnen Maßnahmen recht unterschiedlich, weswegen hier nur die als besonders biodiversitätsfördernd angesehenen Maßnahmen herangezogen wurden¹⁷. Wie aus der nachfolgenden Abbildung 6 ersichtlich, sind die Anteile an höherwertigen ÖVF in beiden Regionen in nur sehr geringem Umfang vorhanden. Dennoch besitzt auch hier die Region Freiburg deutlich höhere Anteile an höherwertigen ÖVF gegenüber dem Kreis Ravensburg.

¹⁷ Mischkulturen in Reihenbau (NC051), Streifen am Waldrand (NC054), Ufervegetation (NC055), Feldrand-/Pufferstreifen Grünland (NC057), Feldrand-/Pufferstreifen Ackerland (NC058), Brache mit Honigpflanzen, einjährig (NC065), Brache mit Honigpflanzen, einjährig (NC066), Hecken ÖVF (NC070), Baumreihen ÖVF (NC071), Feldgehölze ÖVF (NC072), Feuchtgebiete ÖVF (NC073), Feldraine ÖVF (NC078), Durchwachsene Silphie (NC802)

Abbildung 6: Anteil höherwertiger ÖVF und von Flächen mit Status "aus der Produktion genommen" bezogen auf die LF in den Regionen Freiburg und Ravensburg

Quelle: Auswertung und Darstellung: grünweg; Daten: MLR (2020)

Bei den Flächen mit Status "aus der Produktion genommen" handelt es sich um Schläge mit hoher Biodiversitätsrelevanz, weshalb diese in die Analyse noch miteinbezogen wurden. Eine Doppelung zu den ÖVF kann ausgeschlossen werden, weil hierfür im InVeKoS andere Codierungen erforderlich sind. Bei den Flächen handelt es sich i.d.R. um aus der Erzeugung genommenes Acker- oder Dauergrünland oder um brachliegende Flächen, die mit Blümmischungen eingesät wurden¹⁸. Wie auch in den vorangegangenen Auswertungen dargestellt, zeigt Abbildung 6 diesbezüglich, dass in der Region Breisgau-Hochschwarzwald/Freiburg deutlich höhere Anteile von Flächen mit Status "aus der Produktion genommen" bestehen. Der Anteil beträgt knapp das Fünffache des Anteils im Kreis Ravensburg.

3.4 Schlussfolgerung

Die Auswertungen zeigen, dass bei den Schutzgebieten, den AUKM, den Anteilen an höherwertigen ÖVF und den aus der Produktion genommenen Flächen, in der Region Freiburg zum Teil deutlich höhere Flächenanteile gegenüber dem Kreis Ravensburg vorhanden sind. Bei der Gegenüberstellung der beiden Regionen in Hinblick auf die Situation der Biodiversität, müssen jedoch auch die unterschiedlichen landschaftlichen und topographischen Gegebenheiten gesehen werden. Es ist daher im Vorfeld erwartet worden, dass durch den hohen Mittelgebirgsanteil in der Region Freiburg die Biodiversität "höher" sein würde als in der aus landwirtschaftlicher Sicht "günstigeren" Region Ravensburg.

Allerdings kann diese Analyse keine Aussagen darüber treffen, "wie es um die Biodiversität in den beiden Landkreisen steht". Bis auf die FFH-Mähwiesen wurden keine qualitativen Bewertungsmaßstäbe herangezogen, so dass nicht bekannt ist, wie der Zustand z.B. in den Natura 2000-Gebieten oder auf Offenlandbiotopflächen ist. Gerade in den Natura 2000-Gebieten sind über die Jahre gesehen häufig Verschlechterungen im Zustand festzustellen, analog den FFH-Mähwiesen, die sich außerhalb von FFH-Gebieten befinden.

¹⁸ Brache mit jährlicher Neueinsaat von Blümmischungen (NC590); Ackerland aus der Erzeugung genommen (NC591); Dauergrünland aus der Erzeugung genommen (NC592); Honigpflanzen genutzte brachliegende Flächen, einjährig, nicht ÖVF (NC594); Honigpflanzen genutzte brachliegende Flächen, mehrjährig, nicht ÖVF (NC595)

Zudem stellt sich die Frage, was die jeweiligen Anteile nun konkret für die Erhaltung und Förderung von Arten, Populationen oder Lebensräumen bedeutet. Reichen z.B. die hohen Anteile an AUKM aus, um die Situation in der Biodiversität insgesamt messbar zu verbessern? Die ökologische Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen ist zwar mittlerweile gut untersucht und gleichzeitig können solche Fragestellungen nur durch entsprechendes Monitoring, wie z.B. Kartierungen über längere Zeiträume, ausreichend bearbeitet werden.

Ein weiterer wesentlicher Faktor, ist der zunehmende Einfluss der Klimaveränderung auf Arten, Populationen und Lebensräume, so dass selbst bei aus Naturschutzsicht "optimaler" Bewirtschaftung oder Pflege von Flächen, die Entwicklung in eine nichtgewünschte Richtung verlaufen kann.

4 Wirtschaftlichkeit der Milchproduktionssysteme in Baden-Württemberg

4.1 Milchvieh-Haupterwerbsbetriebe der Testbuchführung

Gemäß dem Landwirtschaftsgesetz besteht in Deutschland das sogenannte Testbetriebsnetz. Auf Basis plausibilitätsgeprüfter Jahresabschlüsse (Buchführungsabschlüsse) soll es dem Informationsgewinn dienen und Vergleiche landwirtschaftlicher Betriebe ermöglichen. Für landwirtschaftliche Betriebe ist die Teilnahme am Testbetriebsnetz freiwillig. Die Testbuchführungen der baden-württembergischen Betriebe werden jährlich von der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und ländlichen Raum (LEL) ausgewertet und veröffentlicht (LEL 2022a). Obwohl aufgrund der zu geringen Datenlage eine detailliertere Betrachtung nach den beiden Projektregionen hier nicht zielführend ist, ermöglichen die Auswertungen der LEL einen ersten Überblick über die Wirtschaftlichkeit der Milchproduktionssysteme in Baden-Württemberg.

Im Rahmen der Testbuchführungen des Wirtschaftsjahres 2020/21 wurden in Baden-Württemberg 167 Milchvieh-Haupterwerbsbetriebe erfasst¹⁹. Mit einer durchschnittlichen landwirtschaftlichen Nutzfläche (LF) von 68 ha und einer mittleren Bestandsgröße von 55 Milchkühen spiegeln sie die vorherrschenden Milchproduktionssysteme gut wieder (vgl. Kapitel 2). Im Schnitt erzeugten die hier erfassten Betriebe bei einer Milchmenge von 419.000 kg Milch ein ordentliches Ergebnis von 44.700 Euro je Betrieb bzw. knapp 30.000 Euro je nicht-entlohnter Arbeitskraft (nAK) (LEL 2022a). Wesentliche Kenngrößen der ausgewerteten Milchviehbetriebe sind in Tabelle 5 enthalten, wobei auf Basis der in Kapitel 2.3 dargestellten Herdengrößen eine grobe Zuteilung der Projektregionen zu den hier genannten Bestandsgrößen möglich ist.

Tabelle 5: Kennzahlen der Futterbau- und Milchviehverbundbetriebe mit Milchkühen in Baden-Württemberg und Deutschland (Wirtschaftsjahr 2020/21)

Einheit	Wirtschaftlicher Erfolg			Herdengröße Milchkühe				Öko-Betriebe	Deutschland	
	+25%	Ø	-25%	bis 30	30-50	50-80	> 80			
LF	ha	84	68	50	38	55	78	115	73	83
Milchkühe	St.	75	56	39	21	41	64	116	48	78
Dauergrünland	%	53,8	56,1	59,6	56,4	64,9	54,0	53,4	56,7	52,6
HFF	ha/Kuh	0,82	0,91	0,98	1,35	1,05	0,90	0,75	1,19	0,83
Milchleistung	kg/Kuh	7.824	7.435	6.173	5.680	6.623	7.327	8.226	5.944	8.414
Milcherlös	ct/kg	38,81	38,13	36,96	39,99	40,13	38,6	37,1	53,34	35,76
AK-Besatz	AK/100 ha LF	2,53	2,65	3,19	3,49	3,03	2,35	2,26	2,80	2,6
Milchmenge	kg/ha HFF	9.492	8.176	6.305	4.197	6.288	8.101	10.977	5.012	10.104
Milchmenge	kg/nAK	353.265	279.557	173.467	94.364	189.484	300.084	508.000	199.249	435.845
				← Region Freiburg →						
				← Region Ravensburg →						

Quelle: LEL (2022a, S. 20); für Deutschland BMEL (2022) - nur Milchviehbetriebe; Berechnungen: IfLS

Trotz der positiven Ergebnisse wurden wichtige wirtschaftliche Zielgrößen²⁰ im Durchschnitt der Betriebe nicht erreicht (LEL 2022b), was die Problematik der Wirtschaftlichkeit im Milchproduktionssektor aufzeigt. Werden im Rahmen der Stichprobe der Testbetriebe erfolgreicher wirtschaftende Betriebe betrachtet²¹, so zeichnen sich diese durch größere Milchkuhbestände sowie eine höhere Milchleistung je Kuh aus (Tabelle 5); und mit einer höheren Milchleistung je Kuh steigt

¹⁹ Einschließlich der Betriebe des ökologischen Landbaus

²⁰ Eigenkapitalbildung: 12.000 Euro oder 30 % vom ordentlichen Ergebnis; Gewinn je Familien-Arbeitskraft: 35.000 Euro

²¹ 1. Quartil (untere 25%) → weniger erfolgreich; 4. Quartil (obere 25%) → erfolgreich

wiederum der Gewinn je nAK. Durch eine bessere Flächenproduktivität (z.B. Hauptfutterfläche (HFF) je Kuh) und Arbeitsproduktivität (z.B. Arbeitskräfte (AK) je 100 ha LF) erreichen die erfolgreicheren Betriebe ein besseres Ertrag-Aufwandverhältnis (Tabelle 5) (LEL 2022a), wobei die zum Teil enormen Unterschiede (Abbildung 7) zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Betrieben laut LEL (2022a) jährlich zu verzeichnen sind und über die Jahre nahezu konstant bleiben.

Abbildung 7: Ordentliches Ergebnis der Futterbau- und Milchviehverbundbetriebe mit Milchkühen in Baden-Württemberg 2020/2021 je nicht-entlohnter Arbeitskraft, je Kuh, nach Betriebsgröße.

Quelle: Darstellung: IfLS; Daten: LEL (2022a, S. 20)

4.2 Rinderreport 2021: Entwicklung, Wirtschaftlichkeit und Herausforderungen der Milchviehhaltung

In Baden-Württemberg bieten verschiedene Organisationen Beratungen hinsichtlich der Milchviehhaltung und des Futterbaus an. Die LEL wertet die Beratungen nach Betriebszweigen aus und sie stellt gemeinsam mit den Beratungsorganisationen im sogenannten „Rinderreport“ zusammen. Der Rinderreport 2021 (LEL 2022b), welcher das Wirtschaftsjahr 2020/2021 betrachtet, basiert auf Daten von ca. 5 % der milchviehhaltenden Betriebe bzw. rund 10 % der Milchkühe in Baden-Württemberg. Die detaillierten Daten aus den Beratungen ermöglichen im Vergleich mit den Testbetriebsdaten eine genauere Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der Milchproduktion, z.B. hinsichtlich der verschiedenen Kosten und betrieblichen Leistungen.

Anmerkung:

Die Betriebe im Rinderreport weisen eine deutlich höhere Herdengröße (104) als der Landesdurchschnitt (55) auf und auch ihre wirtschaftlichen Ergebnisse sind überdurchschnittlich. Entsprechend stellen sie keine für Baden-Württemberg repräsentative Stichprobe dar und können im Rahmen des Projektes GOBIOM nur näherungsweise einen Überblick bieten.

In den letzten zehn Wirtschaftsjahren stieg die Milchleistung in den ausgewerteten Betrieben nahezu stetig an. Neben der Milchleistung wurde auch ein Anstieg in der Anzahl der durchschnittlich in den Betrieben gehaltenen Milchkühe verzeichnet. Ein Anstieg der Milchleistung darf aber nicht mit Mehrgewinn gleichgesetzt werden, denn dies wird durch schwankende Milchpreise, tendenziell

steigende Kosten und höhere Lohnansätze ausgeglichen, sodass das kalkulatorische Betriebszweigergebnis (kBZE) weiterhin negativ ist (Abbildung 8).

Abbildung 8: Entwicklung der Erlöse und Kosten von Milchviehbetrieben in den letzten zehn Wirtschaftsjahren

Quelle: Auswertung und Darstellung: IfLS; Daten: LEL (2022b)

Dies bedeutet wiederum, dass, unter den im Rinderreport getroffenen Annahmen²², die Milchproduktion weiterhin ökonomisch nicht tragfähig ist und zuletzt ein vollkostendeckender Milcherlös nur in zwei Wirtschaftsjahren erreicht wurde (13/14 und 17/18) (Abbildung 8). Wird zudem in Erinnerung gerufen, dass der Rinderreport eher größere Betriebe mit überdurchschnittlichen Ergebnissen beinhaltet, liegt die Vermutung nahe, dass das kBZE bei kleineren Betrieben oder Betrieben mit schlechteren wirtschaftlichen Ergebnissen nochmals deutlich niedriger ausfällt bzw. noch stärker im negativen Bereich liegt.

Ähnlich der Testbetriebsdaten (Kapitel 4.1) zeigt sich beim Vergleich erfolgreicher mit weniger erfolgreichen Betrieben²³ ebenfalls ein Unterschied in der Milchleistung; zudem verfügen die erfolgreicherer Betriebe auch hier über eine größere Anzahl an Milchkühen (LEL 2022b). Für den wirtschaftlichen Erfolg erscheint aber vielmehr entscheidend, dass bei den erfolgreichen Betrieben die entstehenden Kosten nur leicht höher ausfallen, sodass der DB II deutlich über dem der weniger erfolgreichen Betriebe liegt (LEL 2022b). Erklären lässt sich dies u.a. mit einem deutlich höheren kalkulatorischen Grundfutteraufwand²⁴ bzw. einem geringeren Kraftfuttereinsatz der Betriebe des oberen Viertels, die Betriebe sind also deutlich effizienter (LEL 2022b) (vgl. Kapitel 4.1).

Der Zusammenhang zwischen Milchleistung und ökonomischen Erfolg bestätigt sich auch in den weiteren Auswertungen des Rinderreports indem der DB II mit zunehmender Milchleistung ansteigt (LEL 2022b). Biodiversitätsrelevant ist zudem, dass *"hohe [Milch-]Leistungen [...] dauerhaft nur mit hohen Grundfutterleistungen zu erreichen und zu halten"* (LEL 2022b, S. 12) sind, und hierdurch die Vollkosten je Kilogramm Milch abnehmen. Diesbezüglich muss zudem beachtet werden, dass viele in der Milchproduktion entstehenden Festkosten weitgehend unabhängig von der Milchleistung sind und direkt beeinflusst werden können, im Gegensatz zum Milchpreis. Dennoch zeigten die Auswertungen des Rinderreports, dass für eine vollkostendeckende Milchproduktion der damalige Milcherlös i.d.R.

²² Kosten für Grundfutter, Gebäude und Sonstiges sowie der Lohnansatz wurden kalkulatorisch angesetzt, pauschal für alle Betriebe gleich.

²³ Betrachtung nach DB I (ohne Grundfutterkosten); 1. Quartil (untere 25%) → weniger erfolgreich; 4. Quartil (obere 25%) → erfolgreich

²⁴ Berechnet aus Milchleistung und Kraftfutteraufwand

nicht ausreichte, insbesondere bei Betrieben mit geringeren Milchleistungen. So blieben auch zur Zeit der Veröffentlichung des Rinderreports im April 2022 niedrige Futter- und Produktionskosten in Kombination mit hohen Milchleistungen nahezu Voraussetzung für ökonomisch stabile Milchviehbetriebe (LEL 2022b).

4.3 Schlussfolgerung

Zusammenfassend dargestellt sind wirtschaftlich erfolgreiche Milchvieh-Haupterwerbsbetriebe in Baden-Württemberg heute bezüglich der landwirtschaftlichen Nutzfläche sowie der Anzahl an Milchkühen durchschnittlich größer und weisen dazu bessere Milchleistungen und eine höhere Effizienz auf – auch aufgrund vermehrter Spezialisierung in diesem Bereich (LEL 2022b). Durch die guten Produktionsleistungen können einfacher Reserven erwirtschaftet werden, die wiederum zur Krisenfestigkeit der Betriebe beitragen oder für nötige Investitionen eingesetzt werden können. Entsprechend sind dies derzeit auch – je nach Zielsetzung – die Stellschrauben für eine Entwicklung zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Betriebe: Eine Kombination aus Produktionsleistung bei geringen Produktionskosten, Arbeitsorganisation und Arbeitseffizienz. Im Rinderreport wird dabei darauf hingewiesen, dass dies nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit Wachstum, also mehr Kühen im Betrieb; vielmehr sollte vorerst das Motto „*Erst besser, dann größer*“ gelten (LEL 2022b).

5 Literaturverzeichnis

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (Hg.) (2022): Die wirtschaftliche Lage der landwirtschaftlichen Betriebe. Buchführungsergebnisse der Testbetriebe des Wirtschaftsjahres 2020/2021. Bonn. Online verfügbar unter <https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/testbetriebsnetz/testbetriebsnetz-landwirtschaft-buchfuehrungsergebnisse>, zuletzt geprüft am 28.03.2023.

EU (2013): Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates. In: *Amtsblatt der Europäischen Union* (L 347), S. 608–670.

EU (2014): Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1198/2014 der Kommission vom 1. August 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1217/2009 des Rates zur Bildung eines Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen über die Einkommenslage und die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse landwirtschaftlicher Betriebe in der Europäischen Union. In: *Amtsblatt der Europäischen Union* (L 321), S. 2–6.

Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL) (Hg.) (2022a): Landwirtschaftliche Betriebsverhältnisse und Buchführungsergebnisse. Wirtschaftsjahr 2020/21. Schwäbisch Gmünd (70).

Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL) (Hg.) (2022b): Rinderreport Baden-Württemberg 2021. Ergebnisse der Rinderspezialberatung in Baden-Württemberg. Wirtschaftsjahr 2020/21. Unter Mitarbeit von Beratungsorganisationen Milchviehhaltung in Baden-Württemberg. Schwäbisch Gmünd.

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) (Hg.) (2022): Daten- und Kartendienst der LUBW. Online verfügbar unter <https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/home/index.xhtml>, zuletzt geprüft am 20.04.2023.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) (Hg.) (2020): Für das GOBIOM-Projekt zur Verfügung gestellter anonymisierter Datensatz aus InVeKoS, HIT-Datenbank und Gemeinsamen Antrag für das Antragsjahr 2020.

Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) (Hg.) (2022): Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT I - Förderperiode 2014-2022). Online verfügbar unter https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/,.Lde/Startseite/Foerderungweiser/Agrarumwelt_+Klimaschutz+und+Tierwohl+_FAKT+II_, zuletzt geprüft am 18.04.2023.

MU (2015a): Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft. Naturschutzgesetz (NatSchG), vom 23.06.2015. In: *Gemeinsames Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg*.

MU (2015b): Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg zur Förderung und Entwicklung des Naturschutzes, der Landschaftspflege und Landeskultur. Landschaftspflegerichtlinie 2015 (LPR), vom 24.06.2020.

Seither, M.; Engel, S.; King, K.; Elsäßer, M. (2018): FFH-Mähwiesen. Grundlagen-Bewirtschaftung-Wiederherstellung. Hg. v. Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild, Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW). Aulendorf.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (Hg.) (2021): Landwirtschaftszählung 2020 in Baden-Württemberg. Stuttgart.